

MAPEAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UMA ABORDAGEM PRÁTICA PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

DOI: 10.5281/zenodo.14197524

Humberto Denys de Almeida Silva¹

¹Logística – Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA)
eng.pro.humberto@gmail.com

Camilo Tavares Costa de Sousa²

¹Serviços Jurídicos – Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA)
camilotavares10@gmail.com

Pablo Cavalcante Costa³

¹Serviços Jurídicos – Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA)
pablocavalcante.adv@gmail.com

Jullielly Melo Mourão Leitão⁴

¹Química – Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA)
jullielymelo@gmail.com

Lúcia Carla Medeiros Enes Carvalho⁵

⁵Química – Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA)
luciaquimica@outlook.com

AT15: Tecnologias Educacionais.

Introdução: A saúde e segurança do trabalho são fundamentais para garantir ambientes escolares seguros, prevenindo acidentes e doenças ocupacionais. Em instituições educacionais, o mapeamento de riscos é uma ferramenta essencial para identificar e mitigar potenciais perigos. Segundo Chiavenato (2014), “a prevenção de riscos no ambiente de trabalho contribui para a proteção da saúde dos colaboradores e para a eficiência organizacional”. No Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA Pleno) de Codó, a disciplina de Saúde e Segurança do Trabalho foi aplicada com enfoque prático na elaboração de mapas de risco de diversas áreas da escola, como salas de aula, refeitório, cozinha e auditório, envolvendo os alunos diretamente nesse processo. **Objetivo:** O principal objetivo desta atividade foi proporcionar aos alunos do curso técnico de logística uma experiência prática de análise e identificação de riscos ocupacionais em diferentes ambientes da escola, desenvolvendo competências relacionadas à segurança do trabalho e à aplicação de medidas preventivas. **Metodologia:** A turma foi dividida em grupos para facilitar o processo de mapeamento. Inicialmente, foi feita uma introdução teórica sobre os diferentes tipos de riscos (físicos, químicos, ergonômicos, biológicos e mecânicos), seguida da identificação desses riscos em cada área selecionada. Foram aplicados questionários a funcionários e discentes, com o objetivo de coletar percepções e identificar áreas críticas. De acordo com Barbosa (2018), “o envolvimento direto de diferentes partes interessadas é fundamental para uma avaliação de riscos mais precisa e eficaz”. Em seguida, os grupos realizaram medições das áreas e, com o uso do Microsoft PowerPoint, confeccionaram os mapas de risco. Posteriormente, os grupos

apresentaram suas descobertas em sala, promovendo uma discussão colaborativa sobre os riscos identificados e possíveis soluções. **Resultados:** Os alunos identificaram uma série de riscos nos diferentes ambientes da escola. No refeitório e na cozinha, riscos biológicos e ergonômicos foram os mais destacados, enquanto nos blocos de salas de aula, os riscos físicos e ergonômicos se mostraram mais evidentes. O auditório apresentou principalmente riscos relacionados à evacuação em caso de emergência. A elaboração dos mapas de risco permitiu aos alunos não apenas reconhecer os riscos, mas também propor medidas preventivas e corretivas para cada área, melhorando a compreensão coletiva sobre segurança no ambiente escolar. **Conclusão:** A atividade prática de elaboração de mapas de risco contribuiu significativamente para o aprendizado dos alunos sobre a importância da saúde e segurança no trabalho, além de sensibilizá-los sobre os diferentes tipos de riscos presentes no ambiente escolar. A experiência prática e o envolvimento direto dos alunos no processo fortaleceram a aplicação de conceitos teóricos, resultando em maior conscientização sobre medidas de prevenção de acidentes e promoção de um ambiente mais seguro.

Palavras-chave: Saúde e segurança, Mapa de riscos, Educação técnica, Riscos ocupacionais, Prevenção de acidentes